

ВОЯГА ЕТМАГАНЛАР ТОМОНИДАН СОДИР ЭТИЛГАН ХУҚУҚБУЗАРЛИКЛАРНИ ОЛДИНИ ОЛИШ ЧОРАЛАРИНИ САМАРАЛИ ҚЎЛЛАШ МУАММОЛАРИ

Ш.Б. Ешмуратов

Тошкент шаҳар ИИО Ички ишлар бўлинмаси

катта эксперти, подполковник

<https://orcid.org/0009-0008-5379-6117>

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18584134>

Аннотация. Мақолада вояга етмаганлар томонидан содир этилган ҳуқуқбузарликларнинг олдини олиш чораларини самарали қўллаш билан боғлиқ муаммоларни ҳуқуқий таҳлил қилиш масалалар муҳокама қилинади. Муаллиф вояга етмаганлар томонидан содир этилган ҳуқуқбузарликларнинг олдини олиш чораларини ташкил этиш механизми тўғрисида ўзининг ва олимларнинг фикрларини келтириб ўтган. Муаллифнинг хулосалари асосида ҳуқуқни муҳофаза қилиш органларининг ҳуқуқни қўллаш фаолиятида вояга етмаганлар ҳуқуқбузарлигининг олдини олишни самарали ташкил этишнинг ўзига хос хусусиятлари бўйича тегишли илмий асосланган таклифлар ишлаб чиқилган.

Калит сўзлар: вояга етмаган, ҳуқуқбузарлик, ҳуқуқбузарликларнинг олдини олишни ташкил этиш, профилактика, маҳалла, оила, таълим муассасалари, ҳуқуқни муҳофаза қилиш органлари.

ПРОБЛЕМЫ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕР ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПРАВОНАРУШЕНИЙ СОВЕРШАЕМЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы связанные с правовыми анализом проблем связанных с эффективным использованием мер предупреждения правонарушений совершаемых несовершеннолетними. Автором приводятся мнения ученых, которые высказали мнения о механизме организации мер предупредительных правонарушений совершаемых несовершеннолетними. Основываясь на заключениях автора, разработаны соответствующие научно обоснованные предложения относительно особенностей эффективной организации предупреждения правонарушений несовершеннолетних в правоприменительной деятельности органов внутренних дел.

Ключевые слова: несовершеннолетний, правонарушение, организация предупреждения правонарушений, профилактика, маҳалла, семья, образовательные учреждения, правоохранительные органы.

PROBLEMS OF EFFECTIVE USE OF MEASURES TO PREVENT OFFENSES COMMITTED BY MINORS

Annotation. The article discusses issues related to the legal analysis of problems related to the effective use of measures to prevent offenses committed by minors. The author presents the opinions of scientists who expressed their opinions on the mechanism of organizing measures to prevent offenses committed by minors. Based on the author's conclusions, relevant scientifically based proposals have been developed regarding the specifics of the effective

organization of the prevention of juvenile delinquency in the law enforcement activities of law enforcement agencies.

Key words: minor, offense, organization of the prevention of offenses, prevention, mahalla, family, educational institutions, law enforcement agencies.

Ўзбекистонда вояга етмаганлар ҳуқуқбузарликларининг олдини олишни ташкил этиш кўп даражали тизимни ташкил этиб, у қонунчилик базасини, ихтисослаштирилган институтларни ва жамоат тузилмаларини ўз ичига олади.

Охирги йилларда Ўзбекистон Республикасида вояга етмаганлар томонидан содир этилган ҳуқуқбузарликларнинг динамикасида ўсиш тенденцияси кузатилган. Бу ҳолат, ўз навбатида, ушбу йўналишдаги олдини олиш ишларини кучайтиришни талаб этади.

Ўзбекистонда вояга етмаганлар ҳуқуқлари бўйича янги таҳрирдаги Конституция[1] ва бошқа қонунларда ўз ифодасини топган. Жумладан вояга етмаганлар ўртасида назоратсизлик ва ҳуқуқбузарликларнинг олдини олиш (профилактикаси) бўйича яхлит тизим яратилган ва бу борада “Вояга етмаганлар ўртасида назоратсизлик ва ҳуқуқбузарликларнинг профилактикаси тўғрисида”ги Қонун[2] асосий ҳуқуқий манба сифатида ҳисобланади.

Ҳозирги кунда профилактика фаолияти Ички ишлар органлари Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси хизмати, Миллий гвардиянинг тегишли ходимлари, таълим муассасалари, Прокуратура органлари, Маҳалла ва оила каби бир қатор тузилмаларнинг ўзаро ҳамкорлиги асосида олиб борилмоқда.

Профилактиканинг асосий мақсади – ҳуқуқбузарликлар содир этилишига сабаб бўлаётган шароитларни барвақт аниқлаш ва бартараф этиш[3, б.57]. Бунда муаммоли оилалар ва ёшлар билан умумий ва яқка тартибдаги профилактикаси олиб боришга ҳаракат қилинмоқда.

Бу борада оила, мактаб, маҳалла ва ҳуқуқни муҳофаза қилиш органлари ўртасида ҳамкорлик механизмларини кучайтиришга қаратилган қарорлар қабул қилинган (масалан, оилавий можароларни бартараф этишда маҳалланинг яраштириш комиссиялар).

Вояга етмаганлар ҳуқуқбузарликларни олдини олиш чораларини қўллаш борасида айрим муаммолар мавжудлигини кўрсатади[4, с.65-68].

Кўп ҳолларда ҳуқуқбузарлик содир этган вояга етмаганларнинг ота-оналари ўз мажбуриятларини лозим даражада бажармаслиги, уларнинг тарбиясига салбий таъсир кўрсатиши ёки шафқатсиз муомалада бўлиши[5, б.49].

Яна бир муаммо сифатида ота-оналарнинг спиртли ичимликлар истеъмол қилиши ёки ишсизлиги оилавий муҳитни бузади ва фарзанднинг назоратсиз қолиш ҳамда мактаблардаги профилактик ишларнинг формал характерга эгалиги ва самарадорлиги пастлиги, Интернет ва оммавий ахборот воситаларидаги зўравонлик ғояларининг ёшлар онгига салбий таъсири билан боғлиқ муаммоларни кўсатиш мумкин.

Ҳуқуқбузарликларнинг олдини олиш самарадорлигини ошириш учун тизимли ёндашув талаб этилади. Бу борада оилани мустаҳкамлаш борасида ота-оналарнинг масъулиятини ошириш, муаммоли оилаларга ижтимоий ва психологик ёрдам кўрсатиш, мактаблардаги психологлар фаолиятини кучайтириш ва уларга реал ваколатлар бериш,

ўқувчиларда ҳуқуқбузарликка қарши иммунитетни шакллантириш катта аҳамиятга эга[6, с. 46].

Вояга етмаганларни иш билан таъминлаш, уларнинг бўш вақтини спорт ва маданият тўғрақлари орқали мазмунли ташкил этишда ҳуқуқни муҳофаза қилиш органлари фуқаролик жамияти институтлар ҳамкорлигини кучайтириш мақсадга мувофиқ. (Ички ишлар органлари, Миллий гвардия, прокуратура, маҳалла ва таълим муассасалари ўртасидаги маълумот алмашиш ва ҳамкорлик).

Ҳуқуқбузарликлар профилактикасида маҳалла, оила ва таълим муассасаларининг ўзаро ҳамкорлиги муҳим аҳамият касб этади. Аҳолида жиноятчиликка нисбатан муросасиз муносабатни шакллантиришга қаратилган чора-тадбирлар кўрилмоқда.

Вояга етмаганлар жиноятчилигининг ўсиш динамикаси ҳуқуқбузарликларни олдини олиш тизимини тубдан қайта кўриб чиқиш ва унинг самарадорлигини оширишни талаб этади. Эътибор асосан мактаблар, оилалар ва маҳаллалардаги тарбиявий-профилактик ишларни кучайтиришга, шунингдек, вояга етмаганларни иш билан таъминлаш орқали уларнинг бўш вақтини мазмунли ташкил этишга қаратилиши керак[7, с. 131-134].

Ҳуқуқбузарликлар динамикаси эътиборни жазолаш чораларидан ижтимоий-педагогик ва тиклаш чораларига қайта йўналтиришни талаб қилади. Ижтимоий детерминантларни бартараф этишга қаратилган барвақт профилактикани ривожлантиришга эҳтиёж мавжуд.

Туман (шаҳар) даражасидаги Вояга етмаганлар ишлари бўйича комиссияларнинг салоҳиятини уларнинг мувофиқлаштирувчи ролини ошириш ва ресурслар билан таъминлаш орқали мустақамлаш, жазони ижро этиш муассасаларидан ёки махсус таълим муассасаларидан қайтган вояга етмаганларнинг жамиятга ва мактаб муҳитига ижтимоий-педагогик мослашувини (реабилитациясини) таъминлашда бевосита иштирок этиш алоҳида ўрин эгаллайди.

Ушбу чора-тадбирларнинг жорий қилинишидан асосий кутиладиган натижа – вояга етмаганлар ўртасидаги назоратсизлик ва ҳуқуқбузарликларнинг олдини олишда босим ва жазолашдан кўра, психологик ёрдам ва ижтимоий қўллаб-қувватлаш усулларига ўтишдир.

Вояга етмаганлар томонидан содир этилган ҳуқуқбузарликларни олдини олиш чораларини қўллашни самарали ташкил этиш идоралараро ҳамкорлик синергиясига, жараёнларни рақамлаштиришга ҳамда эрта, манзилли, ижтимоий йўналтирилган профилактиканинг устуворлигига асосланган комплекс ёндашувни талаб қилади[8].

Қабул қилинган чора-тадбирларга қарамай, Ўзбекистонда вояга етмаганлар томонидан содир этилган ҳуқуқбузарликларни олдини олиш чораларини қўллашда ҳали ҳам жиддий муаммолар мавжуд. Бу муаммолар тизимнинг турли бўғинларида намоён бўлади ва профилактиканинг умумий самарадорлигига салбий таъсир кўрсатади.

Ихтисослаштирилган превентив дастурларни амалга ошириш учун фуқаролик жамияти институтлари ташкилотлар билан давлат-жамият шериклиги тизимини ривожлантириш, айниқса вояга етмаганлар томонидан содир этилган ҳуқуқбузарликларни олдини олиш масалаларида ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлари билан ҳамкорлик ривожланмоқда[9].

Сўнги йилларда Ўзбекистон Республикасида вояга етмаганлар ҳуқуқбузарликларининг олдини олиш тизимини тубдан такомиллаштиришга қаратилган бир нечта муҳим Президент қарорлари ва қонунчилик ўзгаришлари қабул қилинди. Бу чора-тадбирларнинг асосий мақсади – вояга етмаганлар билан барвақт профилактикани кучайтириш, идоралараро ҳамкорликни йўлга қўйиш ва уларга ижтимоий-психологик ёрдам кўрсатиш тизимини такомиллаштиришдир.

Вояга етмаганлар ўртасида ҳуқуқбузарликлар профилактикаси тизими такомиллаштирилиши муносабати билан Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодексга тегишли ўзгартиришлар киритилган. Бу ўзгаришлар кўпинча вояга етмаганлар билан ишлашда профилактика органлари ваколатларини аниқлаштириш, уларнинг жавобгарлик доирасини белгилашга қаратилган[10].

Вояга етмаганлар ўртасида назоратсизликка ёки ҳуқуқбузарликка сабаб бўлувчи омилларни (масалан, буллинг, оилавий муаммолар таъсири, диний экстремистик ғояларга берилиш) аниқлаш ва уларни бартараф этиш.

Вояга етмаганларнинг катта қисми, айниқса ўқишга кирмаган ёки ишсиз юрган ёшларнинг бўш вақти мазмунли ташкил этилмаган. Уларнинг ижтимоий ҳимоясизлиги ва молиявий қийинчиликлари кўпинча безорилик, ўғирлик ва бошқа ҳуқуқбузарликлар содир этишга туртки бўлади.

Ота-оналарнинг чет элга меҳнат миграциясига кетиши, оилавий ажримлар, ота-оналарнинг фарзанд тарбиясига бепарволиги (ёки шафқатсиз муносабати) профилактика ишларининг асосий тўсиғи ҳисобланади. Инспектор-психолог қанчалик ҳаракат қилмасин, оилавий муҳитни ўзгартириш қийин кечади.

Профилактика органларининг ишларида амалий натижадан кўра, ҳисобот кўрсаткичларига эътибор бериш ҳолатлари кузатилади. Тадбирлар сони, ўтказилган суҳбатлар ҳажми ҳақида ҳисоботлар берилади, лекин бу манзиллилик ва чуқурликни таъминламайди[11, с. 45].

Таълим муассасалари, Маҳалла ва Ички ишлар органлари, Миллий гвардия ўртасида ўқувчилар ҳақидаги салбий маълумотлар (масалан, мактабда ўзини тутишдаги кескин ўзгаришлар) тўлиқ ва ўз вақтида алмашилмайди. Натижада барвақт профилактика механизми ишга тушмай қолади.

Инспектор-психологлар ва мактаб психологларининг психологик ва педагогик кўникмалари баъзида вояга етмаганларнинг мураккаб муаммоларини ҳал қилиш учун етарли бўлмайди. Улар кўпинча ҳуқуқни муҳофаза қилиш ёки маъмурий вазифаларга кўпроқ эътибор қаратишга мажбур бўлади.

Вояга етмаганлар томонидан содир этилган баъзи ҳуқуқбузарликларда, айниқса ота-онаси яхши таъминланган оилалар фарзандлари бўлса, жамоатчилик таъсири ёки маъмурий жавобгарликдан қочиш ҳолатлари кузатилади. Бу вояга етмаганлар томонидан содир этилган жиноятларни тергов қилиш услубиёти номоён бўлиши мумкин [12, б. 49].

Махсус таълим-тарбия муассасаларидан қайтган вояга етмаганларни жамиятга қайта мослаштириш ва уларни иш билан таъминлаш бўйича комплекс ва узлуксиз дастурлар етишмайди.

Шундай қилиб, профилактика чораларини қўллаш муаммолари, авваламбор, формал ёндашув, оилавий муаммоларнинг чуқурлиги ва идоралараро ҳамкорликнинг

узвий эмаслиги билан боғлиқ. Янги тизим яхши ниятлар билан бошланган бўлса-да, унинг самарадорлигини ошириш учун манзилли психологик ишларни кучайтириш, оилалар билан ишлашда ижтимоий хизматлар ролини ошириш ва ҳисоботчиликни амалий натижаларга боғлаш талаб этилади. Маҳалла ва оилалар профилактика тизимида “Бирламчи мудофаа чизиғи” бўлишига қарамай, уларнинг фаолияти тизимли психологик ва ҳуқуқий ёрдам билан қўллаб-қувватланмаса, жиноятчиликнинг олдини олишда қутилган самарага эришиш қийин бўлади.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. https://www.norma.uz/qonunchilikda_yangi/yangi_tahrirdagi_konstituciya_kuchga_kirdi
2. <https://lex.uz>
3. Умирзаков Б.А. Вояга етмаганлар жиноятчилигининг криминологик тавсифи ва олдини олишни такомиллаштириш: Юрид. фан. бўйича фалс. док-ри. (PhD). дис. автореф. – Т., 2021. – 57 б.
4. Барышников М. В. К вопросу профилактики административных правонарушений, совершаемых несовершеннолетними // Правопорядок: история, теория, практика. 2020. № 1 (24). С.65-68.
5. Азим Шухрат Обид ўғли Вояга етмаган шахсни ғайриижтимоий хатти-ҳаракатларга жалб қилишга қарши курашнинг жинойий-ҳуқуқий чоралари: Юрид. фан. бўйича фалс. док-ри. (PhD). дис. автореф. – Т., 2020. – 49 б.
6. Джураева А. З. Вояга етмаганлар ўртасида ҳуқуқбузарликларнинг профилактикасига оид қонунлар ижроси устидан прокурор назорати: Юрид. фан. бўйича фалс. док-ри. (PhD). дис. автореф. – Т., 2023. – 46 б.
7. Матчанов А.А. Об особенностях процессуального статуса несовершеннолетнего обвиняемого и обеспечении его прав и законных интересов.// «Укрепление социальной работы в обеспечении благополучия детей и семей в Узбекистане» /Сборник научных тезисов Международного форума РЦСАД. – Ташкент, 2019. – С.131-134.
8. Фахрутдинова Г. Г. Взаимодействие субъектов профилактики по выявлению и предупреждению правонарушений несовершеннолетних на ранней стадии // Право и практика. 2017. №3. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/vzaimodeystvie-subektov-profilaktiki-po-vyyavleniyu-i-preduprezhdeniyu-pravonarusheniy-nesovershennoletnih-na-ranney-stadii> (дата обращения: 03.11.2025).
9. Шондиров Р. Х. Взаимодействие полиции с институтами гражданского общества в вопросах профилактики правонарушений, совершаемых несовершеннолетними // Право и управление. 2024. №10. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/vzaimodeystvie-politsii-s-institutami-grazhdanskogo-obschestva-v-voprosah-profilaktiki-pravonarusheniy-sovershaemyh> (дата обращения: 03.11.2025).
10. З. Ш. Шаумаров, А. Насимов Профилактика правонарушений среди безработной молодежи: национальные инициативы узбекистана и глобальные правовые решения // CAJEI. 2025. №5. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/profilaktika-pravonarusheniy-sredi-bezrabortnoy-molodyozhi-natsionalnye-initsiativy-uzbekistana-i-globalnye-pravovye-resheniya> (дата обращения: 08.11.2025).
11. Матчанов А.А. и др. Деятельность ОВД по предупреждению преступлений,

составляющих незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ. Учебно-практическое пособие. – Т.: Академия МВД Республики Узбекистан, 2013. – 188 с.
12. Рамазонова Н.А. Вояга етмаганлар томонидан содир этилган жиноятларни тергов қилиш услубиёти: Юрид. фан. бўйича фалс. док-ри. (PhD). дис. автореф. – Т., 2019. – 49 б.